

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

А. У. Максудов

Физико-технический институт Академии наук Республики Узбекистан,

Электронная почта: asaduz50@rambler.ru

Н. Умаралиев

Доцент Ферганского политехнического института

Электронная почта: nurmuhammad@bk.ru

АННОТАЦИЯ

Предложено устройство для изучения взаимосвязи между землетрясениями и космических лучей, потоками нейтронов, а также потоков заряженных частиц, генерируемых в ядерно-физическом процессе земной коры. Устройство содержит датчики направления для определения местоположения возможного эпицентра. Данные с датчиков направления, установленных в трех сейсмически активных регионах страны, укажут место предстоящего землетрясения. Полученные предварительные данные показали возможность определения очага землетрясения до самого события. Зарегистрированные сигналы позволят сформировать банк данных, по которому можно оперативно определить предварительную силу первичного толчка – магнитуду предстоящего землетрясения.

Ключевые слова: распад, энергия, поток нейтронов, заряженные частицы, детектор, сейсмическая активность, эпицентр, землетрясения, магнитуда, мониторинг.

EARTHQUAKE STUDIES

A. U. Maksudov,

Physical Technical Institute of the Academy Sciences Republic of Uzbekistan,

E-mail: asaduz50@rambler.ru

N. Umaraliev

Associate Professor, Fergana Polytechnic Institute

E-mail: nurmuhammad@bk.ru

ABSTRACT

A device is proposed for studying the relationship between earthquakes and cosmic rays, neutron fluxes, as well as fluxes of charged particles generated in the nuclear-physical process of the earth's crust. The device contains directional sensors to determine the location of a possible epicenter. Data from directional sensors installed in three seismically active regions of the country will indicate the location of the upcoming earthquake. The obtained preliminary data showed the possibility of determining the source of an earthquake before the event itself. The registered signals will make it possible to form a data bank, according to which it is possible to quickly determine the preliminary force of the primary shock - the magnitude of the upcoming earthquake.

Keywords: decay, energy, neutron flux, charged particles, detector, seismic activity, epicenter, earthquakes, magnitude, monitoring.

Введение. С отсутствием приборов и методов, позволяющих заранее определение параметров землетрясения, работы посвященные на вопросы прогноза является актуальным и востребованным.

Данной работе предлагается устройство позволяющий одновременную регистрацию потоков нейтронов, заряженных частиц земной коры и частиц космических излучений для выявления взаимосвязи их с предстоящими землетрясениями. Наличие такой взаимосвязи позволили бы использовать их как предвестников, при помощи которых в дальнейшем становиться возможным определения возникновения землетрясений задолго до события [1,2].

Метод

Физико-техническая природа землетрясений является сложными процессами, возникающие из-за взаимодействий многочисленных разнообразных явлений как внутри Земли, так и внешними факторами различных источников энергий космического пространства. Обнаружена связь различных явлений с временными вариациями потока космических лучей (КЛ), регистрируемых на Земной поверхности. Активные процессы, происходящие на Солнце, приводит к образованию дополнительно испускаемого потока протонов и альфа-частиц с энергиями $\sim 10^9$ эВ, и влиянием корпускулярного излучения сравнительно малых энергий на магнитное поле Земли. Обнаружены корреляции между активным вспышечным процессом Солнца, сильными деформациями радиационных поясов, динамическими процессами магнитосфере и ионосфере Земли, временными вариациями интенсивности потока космического излучения,

регистрируемых на земной поверхности и произошедшими землетрясениями.

Взаимодействие высокоэнергичных проникающих частиц КЛ с земным веществом сопровождается расщеплением ядер атомов с образованием ядерно-электромагнитного каскада. При расщеплении ядер возникает выделения энергии и испускания сильно ионизирующих частиц протонов, нейтронов, альфа-частиц и тяжелых заряженных осколков. В образующемся зоне дефекта, отклоняющиеся от нормы процессов увеличиваются радиоактивные распады ядер атомов земной коры и проявляются в пространственно-временной вариации ионизирующих частиц. Усиление радиоактивно – ядерных реакции ионизирующих частиц отражаются увеличением интенсивностях потоков рожденных нейтронов и заряженных частиц до разрушения. Этот механизм генерации потоков нейтронов и заряженных частиц характеризует земную коры как активный источник и эти потоки могут являются надежными предвестниками исходящие задолго до землетрясений.

Процессы расщепления происходят особенно эффективно при захвате нейтронов ядрами. При этом освобождается запасенная в напряженной среде упругая энергия земной коры, существенно большей чем передающая первоначальной энергии частиц и осколков ядра. Основные акты взаимодействия ионизирующих частиц с земным веществом являются неупругими, они увеличивают возбуждение ядер и ядерных реакций. Роль ядерных реакций и неупругого рассеяния при малых энергиях на ослабление потока заряженных частиц мала. При относительно больших энергиях частиц вклады упругого и неупругого взаимодействий с ядрами становится одинаковыми, потеря энергии сокращается не зависимо от типа движущихся частиц.

Много раз говорилось о виновности частиц космического излучения в происхождении землетрясений, но не исследован тот или иной случай возникновения. В экспериментах с космическими лучами имеется предположения на существование проникающих частиц не мюонной природы. В экспериментах зарегистрированы были частицы с энергией $E=10^{18}$ эВ, и это не предел, могут существовать частицы с гораздо сверхвысокой энергий, сверхмощной чем W- или X- бозонов полученные на ускорителе встречных частиц. Интенсивность возникновения землетрясения «инициированной космическими лучами» тем выше, чем ближе к критическому состоянию сейсмически активная зона, в них начинают происходить выделения активной дегазаций, увеличение потоков ионизирующих частиц, где и начнется подготовка процессам разрушения. Возможно, такими частицами являются представители «темной энергий» или «странной материи», которого интенсивно ищут во многих мировых коллаборациях. Если такие частицы существуют, то

для проблемы зондирования глубоко залегающих пластов Земли очень важно знать выход потока нейтронов и частиц при их взаимодействии с веществом земной коры. Попадая частицы сверх мощной энергии типа микро черных дыр поглощают до насыщения (образуя сгусток материи) могут разрушать изнутри земной коры, и привести к разрушающим сильным землетрясениям. Для изучения возникновения землетрясений надо определить участие частиц комического излучения во взаимодействии на поверхность Земли в периоды до и вовремя землетрясения.

Проведение таких исследований, возможно, будет способствовать для определения причин возникновения землетрясений, что позволит науке получить информацию о поведении потоках космических лучей перед землетрясением. Эти исследования не только даст возможность определения готовящегося землетрясения с большой статистической точностью, но и позволит получить информацию о происхождения землетрясения, которые может способствовать на разработку метода прогнозирования. Одновременно позволяет изучать корреляционных связей между параметрами землетрясений и потоками нейтронов и заряженных частиц, а также космических лучей.

Устройство для одновременной регистрации космических лучей, потоков нейтронов и заряженных частиц

Для решение вышеуказанный задачи, предлагается устройство для одновременной регистрации космических лучей, потоков нейтронов и заряженных частиц, структура которого приведена на рис. 1.

Устройство состоит из четырех черенковских детекторов 1 и их фотоэлектронных умножителей 2; два центральных сцинтилляционных детекторов 3 и их фотоэлектронных умножителей 4, а также два слоя поглотители энергии частиц 5 и нейтронных счетчиков 6 и восемь детекторов направления 7 и их фотоэлектронных умножителей 8.

Предлагаемое устройство позволяет собирать информацию в непрерывном режиме о величинах выше указанных потоков, достигших его детекторов. Для определения координаты эпицентра предстоящего землетрясения оси детекторов направления нужно ориентировать по сторонам земного шара [5]. Для минимизации внешнего фона из атмосферы и уменьшения вклада мало энергичных частиц космического излучения в $\sim 2,5$ раза устройство необходимо размещать в подвальном помещении много этажного здания [6,7].

Рис.1. Устройство для одновременной регистрации космических лучей, потоков нейтронов и заряженных частиц

- 1 – четыре черенковские детекторы и их фотоэлектронные умножители 2.
 3 – два главных сцинтилляционных детекторы и их фотоэлектронные умножители 4.
 5 – два слоя поглотители энергии частиц и нейтронные детекторы 6.
 7 – восемь детекторов направления и их фотоэлектронные умножители 8.

Информация о потоках космических лучей принятые четырьмя черенковскими детекторами преобразуются фотоэлектронными умножителями (2) в электрические импульсы, далее суммируются алгебраически и регистрируется в базе данных хронологическим порядке. Также суммарный сигнал из фотоэлектронных умножителей (4) главных сцинтилляционных детекторов регистрируется синхронно в базе данных следующем поле синхронно. Суммарный сигнал нейтронных датчиков (6) синхронно регистрируется в следующем поле той же базы. Данные из восьми фотоэлектрических умножителей (8) детекторов направления (7) синхронно регистрируются в следующих восьмью полях той же базы данных.

Потоки частиц рожденных в распаде радиоактивных элементов с усилением сейсмоактивных процессах региона увеличиваются. Интенсивность, потоков нейтронов и заряженных частиц как предвестники тем выше, чем ближе к критическому состоянию сейсмически активной зоны, где произойдет землетрясение [8]. Величина потоков резко начинает усиливается за несколько суток до возникновения землетрясения. После события землетрясения поток падает до фонового уровня, что и дает возможность определять предстоящего землетрясения, и контролировать сейсмическое состояние регионов. Координаты эпицентра предстоящего землетрясения определяется по соотношению сигналов, поступивших с 8-детекторов.

На рисунке 2 показаны изменение интенсивности сигналов, получаемых с главных детекторов задолго до происхождения землетрясения.

Рис. 2. Изменение интенсивности сигналов, получаемых с главных детекторов задолго до происхождения землетрясения.

Для определения магнитуды предстоящего землетрясения по сигналам главных детекторов необходимо количественная оценка информативного параметра – предвестника землетрясения. Имея таких оценок из истории землетрясений известными параметрами, можно построить регрессионную модель искомого параметра [15]. При наличии такой модели, вставляя количественную оценку предвестника в модель, получим прогнозируемую магнитуду предстоящего землетрясения.

На рисунке 3 приведены распределения сформированных сигналов с детекторов, указывающих направления эпицентра предстоящего землетрясения до происхождения события.

Рис. 3. Изменение интенсивности сигналов, получено от датчиков за 10 часов до землетрясения. (Ташкент): 1 - Сигнал с датчика направления №1, 2 - сигнал левого датчика, 3 - сигнал правого датчика

Для определения местоположения эпицентра как существующими методами, так и нашим методом необходимо отслеживать три установки, расположенные в вершинах треугольников, сторона которых составляет 200-350 км. Векторы, полученные от детекторов направления трех устройств, укажут местоположение приближающегося эпицентра, поскольку регистрируемые сигналы соответствуют частицам, исходящим из гипоцентра землетрясения [11]. Такое определение местоположения эпицентра землетрясения будет осуществляться за несколько часов до наступления события.

Рис.4. Распределение сигналы детектора Черенкова

Предварительные результаты, полученные от детекторов Черенкова (Рис. 4), показали, что изменение интенсивности энергии регистрируемых космических излучений похожи изменениям интенсивности энергии регистрируемых сигналов с детекторов направления, указывающих эпицентра предстоящего землетрясения до происхождения события. Однако на основании этих единичных случаев нельзя утверждать о наличие связи, необходимо проведение многочисленных экспериментов с помощью выше предложенных трех устройств.

Выводы:

Проводились попытка количественной оценки корреляционных связей потоков заряженных частиц, космических излучений и параметров землетрясения, получаемых одновременно с трех установки. Полученные результаты [16,17,18] указывают на возможность использования сигналов данных устройств для разработки методики оперативного прогнозирования.

Выполнения требования по размещению устройств в регионах, не составляет сложности. Для обеспечения необходимого чувствительности по

определению эпицентра, устройств надо устанавливать на вершинах треугольника, сторона которого не менее наибольшей ошибки определения эпицентра. Настоящее время эта величина варьируется в пределах от 5 до 100 км. Исходя из этого, расстояние между предложенными установками или сторона треугольника должна быть не менее 100 км.

Одновременный мониторинг различных явлений предложенным устройством позволит изучение взаимосвязи между землетрясениями и космических частиц, а также элементарных частиц, рожденных в гипоцентре, возможно обеспечит выявления надежного предвестника предстоящих сейсмических событий до его возникновения.

Полученные результаты показали, что до возникновения землетрясения поток сигналов увеличиваются десятки раз относительно фона, после землетрясения сигнал становится на фоновом уровне. Чем сильнее будет сила первого удара предстоящего землетрясения, тем интенсивность больше регистрируемых сигналов. Такое поведение частиц указывает на повышение интенсивности потоков нейтронов и заряженных частиц перед землетрясением и намекает на то, что их можно использовать как предвестники готовящегося землетрясения, с помощью которых станет возможным определения всех параметров предстоящей землетрясения: время, магнитуда и координаты эпицентра.

Литература

1. Т. С. Юлдашбаев, А. У. Максудов. Разработка методики регистрации предвестников землетрясений по наблюдениям временных вариаций потока космических лучей и нейтронов. Доклады АН РУз, 2010, т. 14, № 3, с.144- 148.
2. Т. С. Юлдашбаев, А. У. Максудов. Предварительные результаты изучения временных вариаций космических лучей на новой экспериментальной установке. ДАН РУз, 2011, т.14, № 3, с.14- 16.
3. A. U. Maksudov & M. A. Zufarov, Measurement of neutron and charged particle fluxes toward earthquake prediction. Earthquake Science, ISSN 1674-4519, Earth Sci, DOI 10.1007/s11589-017-0198-z;
4. А. У. Максудов. Мониторинг сейсмических предвестников для прогноза землетрясений /Computational nanotechnology/ № 1, М. 2016, с.52-61;
5. А. У. Максудов. Создание глобальных сетей регистраций предвестников землетрясения. /Computational nanotechnology/. № 1, М. 2017, с.33-35;
6. A. U. Makhudov, M. A. Zufarov, R. Kh. Rakhimov. Nuclear-radioactive reactions in earth crust the generator of earthquake harbingers. /Computational nanotechnology/ М. №3, 2018. p.68-72. (с.43-51)

7. А. У. Максудов, М. А. Зуфаров. Предварительные данные регистраций предвестников землетрясения модернизированной установкой. *Computational nanotechnology*. № 3, М. 2017, с.33-35;
8. Р. Х. Рахимов, А. У. Максудов. Механизм аномалии заряженных частиц до землетрясения. /*Computational nanotechnology*/, Vol. 7, № 3, 2020г. г. Москва. с.72-76.
9. Б. С. Юлдашев, Р. А. Муминов, А. У. Максудов, Н. Умаралиев. Определение землетрясений до его происхождения ДАН РУз. № 3, 2018, с. 4-8.
10. A. U. Maksudov & M. A. Zufarov, Modernized registering device of harbingers of earthquakes. Special issue of proceedings EMSEV 2016 Institute of Earthquake Science, China Earthquake Administration, Fuxing Avenue 63, Haidian District, Beijing, 100036, China. 2017.
11. A. U. Maksudov, R. A. Muminov, N. Umaraliev, B. S. Yuldashev. Registration flow neutrons and charged particles for determination of earthquake. The 9th International Conference on Geology Resources Management and Sustainable Development (ICGRMSD 2021). Dec. 18th-19th, 2021, Beijing, China.
12. Асада К., Исибаси К., Матсуда Т. Методы прогноза землетрясений. Их применение в Японии. М.: Недра, 1984.
13. Hiroo Kanamori. Real-time seismology and earthquake damage mitigation. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 2005. Vol. 33. Pp. 195–214. DOI: 10.1146/annurev.earth.33.092203.122626.
14. Richard M. Allen, Paolo Gasparini, Osamu Kamigaichi and Maren Böse. The status of earthquake early warning around the world: *Seismological Research Letters*, September/October. 2009. Vol. 80, No. 5. Pp. 682–693. DOI: 10.1785/gssrl.80.5.682.
15. Rakhimov R. Kh., Umaraliev N., Djalilov ML, Maksudov AU, (2018), Regressions models for forecasting of earthquakes. *Computational nanotechnology*. 3:43-45
16. Б.С. Юлдашев, Р.А. Муминов, А.У. Максудов, Н. Умаралиев, М.Л. Джалилов. ПРОГНОЗ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ-ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ ВАРИАЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКОВ НЕЙТРОНОВ И ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ. / ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ / Ташкент, 2020.09.22. с.125-131
17. Н. Умаралиев. СЦИНТИЛЛЯЦИОН ДЕТЕКТОРЛАРДАН ОЛИНГАН ЗИЛЗИЛА ДАРАКЧИЛАРИ - ЗАРЯДЛАНГАН ЗАРРАЛАР СИГНАЛЛАРИ ТАХЛИЛИ. /АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ТЕЛЕКОММУНИКА-ЦИЯЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ ОНЛАЙН РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-ТЕХНИК АНЖУМАНИНИНГ МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ/ Фарғона 2021 май.
18. Kh, Rakhimov R., Umaraliev, N., & Dzhalilov, M. L. (2018). Oscillations of bilayer plates of constant thickness. *Computational Nanotechnology*, (2).